

**XX ASRGACHA O'RTA OSIYO MADRASALARIDA MATEMATIKA
FANINING O'QITILISHI**

Jaxonkulova Dilafruz Kamoljonovna

Buxoro viloyat Vobkent tuman

10-umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Eng qadimgi fanlardan biri bu matematika fani hisoblanadi. Fanning tarixi uzoq yillarga borib taqaladi. Bu fanning o'qitilishi madrasalarda ham olib borilgan. Har qanday o'quvchining kelajagi uchun kerakli fan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Madrasa, astranomiya, hisob ilmi, induksiya, deduksiya.

Аннотация: Одной из древнейших наук является математика. История науки насчитывает много лет. Преподавание этого предмета велось и в медресе. Это необходимый предмет для будущего любого школьника.

Ключевые слова: Медресе, Астрономия, Арифметика, Индукция, Дедукция.

Abstact: One of the oldest sciences is mathematics. The history of science goes back many years. Teaching of this subject was also carried out in madrasahs. It is a necessary subject for the future of any student.

Key words: Madrasah, Astronomy, Arithmetic, Induction, Deduction.

Matematika fani qadimiy va doimiy navqiron fandır. U kishilik jamiyati paydo bo‘lgandan boshlab rivojlanib, taraqqiy etib kelmoqda. Hozirgi kunda biron bir soha yo‘qki, unga matematika kirib bormagan bo‘lsin. Matematikaning bu darajada yuksalib borayotganligida, albatta, o‘tmish ajdodlarimizning, shu jumladan Al-Xorazmiy, Beruniy, Al-Farg‘oniy, Ali Qushchi, Al-Koshiy, Ibn Sino, Ulug‘bek va x.k. larning ham xizmatlari buyuk ekanligini e‘tirof etamiz. Ota-bobolarimiz tomonidan asrlar davomida yaratilgan ilmiy boyliklar, ular tomonidan yaratilgan asarlar xalqimiz, davlatimiz tomonidan asrab avaylanib, saqlanib o‘rganilib kelinayotganligini kelajagimiz vorislari bo‘lgan o‘quvchilarimizga ham aytish, allomalarning ilmiy meroslari bilan ularni muntazam tanishtirib borishimiz shartdir. Zero, A. Kasiriy aytganidek, -“Moziyga qaytib ish ko‘rishlik xayrlikdir”. Matematika fanining paydo bo‘lish tarixi qanchalik uzoq davrlarga borib qadalsa, ushbu fanni o‘rganish, uni o‘qitish tarixi ham shu qadar uzoqdir. XV asrdan XX asrgacha O‘rta Osiyo hududi madrasalarida matematikani o‘qitish qanday amalga oshirilgan? Bu savolga S.A.Axmedovning —O‘rta Osiyoda matematika tarakkiyoti va uni o‘qitish tarixidan (—O‘qituvchil- 1977 y) nomli kitobida ma‘lum darajada javob berilgan. Unda keltirilishicha Madrasa o‘sha davrning oliy diniy maktabi hisoblangan. Madrasada diniy bilimlar bilan birga dunyoviy bilimlar ham berilgan ekan. Madrasada, qat’iy dastur va o‘quv rejasi bo‘lmasada, mavzular uzoq yillik tartib asosida o‘qitilgan. Unda arab tili grammatikasi, arab tilidagi diniy kitoblar, tibbiyot, geografiya, astronomiya va “Xisob” nomi bilan arifmetika, algebra hamda geometriya ham o‘qitilgan. O‘rta asr sharq matematiklarining ilmiy asarlari takomillashgan ko‘rinishida madrasada dastur (o‘quv-reja) tariqasida qo‘llanilgan. Masalan, Xorazmiy o‘zining asarlarida sonlarni yozishning o‘nli sistemasini bayon etgandan keyin sonlarni ikkilantirish va yarimlatishdan boshlab, ildiz chiqarish amali bilan tugatgan bo‘lsa, madrasada ham shu tartibda o‘qitilgan. Qolgan

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

mavzular ham Xorazmiy va undan keyingi oʻrta asr matematiklari yozgan asarlar tartibida bayon etilgan. Madrasalarda matematikaning oʻqitilishi keltirilgan maʼlumotlar asosida amalga oshirilgan. Madrasada oʻqitilgan matematikaning oxirgi qismi arifmetika, algebra va geometriya fanlarini amaliyotda tatbiq qiluvchi katta xajmda “Meros taqsim qilish” dan iborat boʻlib, bu oʻrta asr sharq matematiklarining asarlari asosida tuzilgan, shariat normalariga qarab, merosxoʻrlar oʻrtasida mulkni taqsimlashga doir turlicha nomlar bilan aniq xarakterdagi murakkab masalalar hal qilinadi. Madrasada matematika oʻqitishdan koʻzlangan asosiy maqsadlardan biri meros taqsimlashning ilmiy va amaliy nazariyasini biluvchi mutaxassislar tayyorlashdan iboratdir, bunday mutaxassis “Faroziyxon” (Meros boʻluvchi) nomi bilan ataladi. Tayyorlangan faroziyxonlar mahalliy sud (qozixona) organlarida meros taqsimlash bilan shugʻullangan.

Matematika oʻquvchilarda iroda, diqqatni toʻplab olishni, qobiliyat va faollikni, tasavvurini, shaxsning axloqiy sifatlarini (qatʼiyatli, aniq maqsadga intilish, ijodkor, mustaqil, maʼsuliyatli, mehnatsevar, intizomli va tanqidiy fikrlash) hamda oʻzining qarash va eʼtiqodlarini dalillar asosida himoya qila olish koʻnikmalarini rivojlantiradi. Matematikani oʻrganish jarayonida inson tafakkurining usul va metodlari qatoriga induksiya va deduktsiya, umumlashtirish va aniqlashtirish, analiz va sintez, abstraktsiyalash, analogiya, tasniflash va sistemalashtirish kabilar qoʻshiladi. Matematikani oʻrganishda oʻquvchilar oʻzlarining fikr, mulohazalarini aniq va tugal, loʻnda va mazmunli bayon qilishga, matematik yozuvlarni tushunarli, batartib, bajarish malakalarini egallaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Azlarov T., Monsurov X. Matematik analiz. -T.: «O‘qituvchi». 1986.

Algebra va analiz asoslari: o‘rta maktablarning 10-11 sinflari uchun darslik (Sh.O. Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., «O‘qituvchi», 1996 va uning keyingi nashrlari.

Alixonov S. «Geometriya darslarida umumlashtirish» T., «O‘qituvchi», 1989.

Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi». T., «O‘qituvchi» 1992.

Alixonov S. «Matematika o‘qitish metodikasi» Qayta ishlangan II nashri. T., «O‘qituvchi» 1997 va boshqalar elementar matematikadan masalalar.

Antonov K. P. To'plam. «O‘qituvchi», 1975. 8. Bikboyeva N.U. va boshqalar «Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi», T., «O‘qituvchi», 1996.